

INTERCORRÊNCIAS NA APLICAÇÃO DE FIOS DE PDO NA HARMONIZAÇÃO FACIAL

[Ciências da Saúde, Medicina, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 10/07/2024](#)

INTERCURRENCIES IN THE APPLICATION OF PDO THREADS IN FACIAL HARMONIZATION

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12709024

Jeferson Manoel Teixeira [\[1\]](#)

Lidiane Batista da Costa [\[2\]](#)

Resumo

Os procedimentos cosméticos minimamente invasivos estão se tornando cada vez mais populares entre os usuários interessados em melhorar a aparência de certas áreas do corpo sem cirurgia. Os pacientes muitas vezes procuram técnicas que possam ajudar a melhorar os sinais de envelhecimento sem o risco de mortalidade cirúrgica pois sua baixa efetividade, reações adversas, complicações e tempo de operação têm atraído a atenção e o interesse dos mesmos. Essas cirurgias devem ser realizadas por especialistas treinados e com conhecimento da anatomia facial para obter os melhores e mais seguros resultados. Na última década, os fios de polidioxanona (PDO) foram promulgados como uma alternativa segura e eficaz ao lifting cirúrgico facial. O objetivo do artigo

analisa as principais intercorrências ocasionadas pela utilização de fios de PDO na harmonização facial. Utilizou-se a revisão de literatura como procedimento metodológico realizando a busca de artigos nas principais plataformas de pesquisa. Os resultados demonstram que a ampla disponibilidade comercial dos fios de PDO, a facilidade de aplicação, a curva de aprendizado superficial, a ampla aplicabilidade a uma série de queixas principais antienvhecimento e a rápida recuperação contribuíram para a popularidade dessa técnica minimamente invasiva. Conclui-se que essa técnica continua sendo um fato amplamente aceito pois pacientes cosméticos desejam tratamentos altamente benéficos com tempo de inatividade e recuperação mínimos.

Palavras-chave: Intercorrências. Fios de sustentação. PDO. Harmonização facial.

Abstract

Minimally invasive cosmetic procedures are becoming increasingly popular among users interested in improving the appearance of certain areas of the body without surgery. Patients often look for techniques that can help improve the signs of aging without the risk of surgical mortality because their low effectiveness, adverse reactions, complications and operating time have attracted their attention and interest. These surgeries must be performed by trained specialists with knowledge of facial anatomy to obtain the best and safest results. Over the past decade, polydioxanone (PDO) threads have been promulgated as a safe and effective alternative to surgical facelift. The objective of the article analyzes the main complications caused by the use of PDO threads in facial harmonization. A literature review was used as a methodological procedure, searching for articles on the main research platforms. The results demonstrate that the wide commercial availability of PDO threads, ease of application, shallow learning curve, broad applicability to a range of anti-aging chief complaints, and rapid recovery have contributed to the popularity of this minimally invasive technique. It is concluded that this

technique remains a widely accepted fact as cosmetic patients desire highly beneficial treatments with minimal downtime and recovery.

Keywords: Intercurrences. Support wires. PDO. Facial harmonization.

1 INTRODUÇÃO

As técnicas de rejuvenescimento facial com fios tensores estão incluídas no grupo de procedimentos minimamente invasivos. São procedimentos que buscam ajudar o indivíduo a melhorar sua autoestima, dar-lhe maior segurança em seu contexto social e alcançar a harmonia. Seu objetivo é obter o melhor resultado possível, com mínima ou nenhuma cicatriz e com mínimo dano tecidual.

O processo de envelhecimento é determinado por alterações estruturais, alterações microcirculatórias e metabólicas. O envelhecimento facial é um processo evolutivo complexo no qual ocorrem sinergicamente alterações na textura e elasticidade da pele, tônus muscular relativo e dimorfismo do tecido adiposo.

O reposicionamento da gordura malar, que pode ser realizado com fios de sustentação, representa um elemento-chave do rejuvenescimento facial, além disso, muitos dos materiais utilizados atualmente promovem a formação de novas fibras colágenas e fibroses que contribuem para dar maior firmeza ao tecido, melhorando o aspecto externo da pele (BERTOSSI et al., 2019).

A popularidade dos tratamentos cosméticos está aumentando, incluindo tratamentos que utilizam fios de polidioxanona (PDO). Entre as diversas complicações que os fios de PDO podem causar estão inchaço, ondulações na pele, parestesia, visibilidade/palpabilidade do fio, hematoma, infecção e extrusão do fio. O presente trabalho aborda como problemática o seguinte questionamento: Quais as principais intercorrências causadas pela aplicação de fios de PDO no procedimento de harmonização facial?

O objetivo do artigo analisa as principais intercorrências ocasionadas pela utilização de fios de PDO na harmonização facial.

Justifica-se que para conseguir o rejuvenescimento mais natural e harmonioso da face, é fundamental retificar todas as alterações decorrentes do processo de envelhecimento. A harmonização com fios PDO é utilizado para combater os sinais de envelhecimento, além de melhorar o contorno facial, a ptose facial e a estrutura da pele. A qualificação correta para este procedimento reduz a probabilidade de ocorrência de complicações após a sua aplicação.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

No contexto do lifting de fios, o termo “fio” denota um material fino e esbelto. Essa terminologia carrega conotações de fios que são torcidos para produzir linhas alongadas, tipicamente empregados na fabricação de tecidos como roupas, peles, algodão, seda, náilon e materiais similares. Conseqüentemente, qualquer substância estruturada como linhas finas e alongadas pode ser amplamente classificada como uma forma de procedimento de lifting de fios. No entanto, da perspectiva material dos materiais cirúrgicos ou processuais utilizados, eles podem ser categorizados em materiais que se assemelham a suturas usadas para fechamento de tecidos e materiais que diferem dessas configurações.

O lifting com fios foi introduzido pela primeira vez por Sulamanidzel na década de 1990. Inicialmente, as suturas convencionais levaram a uma eficácia ruim a longo prazo. Para resolver isso, suturas espiculadas conhecidas como fios Aptos foram introduzidas, o que melhorou a eficácia dos liftings. Várias variações de técnicas de lifting com fios foram desenvolvidas posteriormente, como ptose, suturas de lifting facial progressivo (AHN & CHOI, 2019).

A escolha entre fios absorvíveis e não absorvíveis depende de fatores como duração desejada da eficácia e potenciais complicações. Enquanto fios absorvíveis oferecem degradação gradual dentro do corpo, fios não

absorvíveis podem representar riscos de longo prazo, como inflamação e reações de corpo estranho. A consideração cuidadosa desses fatores é essencial na seleção do material de fio mais adequado para procedimentos de lifting de fios.

Fios não absorvíveis, como fios de nylon, são presumidos como tendo um efeito mais duradouro de 1 a 2 anos, enquanto fios absorvíveis, como fios de PDO, eram esperados para perder seu efeito dentro de 1 a 2 meses devido à degradação. Métodos envolvendo fios não absorvíveis foram empregados principalmente para levantar e puxar a pele e os tecidos subjacentes para cima (BERTOSSO et al., 2019).

No entanto, observações de pacientes que passaram por lifting facial cirúrgico e receberam procedimentos de lifting com fios revelaram que os efeitos dos fios não absorvíveis envolvendo os tecidos eram dificilmente perceptíveis mesmo dentro do primeiro ano após o procedimento. Embora fatores como a condição da pele e dos tecidos do paciente após a cirurgia, a técnica do cirurgião e a qualidade dos fios pudessem influenciar isso, tornou-se aparente que o efeito dos fios não absorvíveis não durava tanto quanto o esperado (COBO, 2020).

Quando fios absorvíveis de alta qualidade são usados para elevação, eles não apenas criam um efeito de elevação, mas durante o processo de absorção, eles também levam a vários efeitos de regeneração do tecido. Portanto, a longo prazo, eles parecem mais eficientes do que fios não absorvíveis. No entanto, é importante observar que se o fio for muito fino ou não tiver tensão, a espessura e a tensão inevitavelmente diminuirão, causando um rápido declínio na capacidade de envolver os tecidos minimizando os efeitos de regeneração alcançáveis durante a absorção. Portanto, para obter um efeito de elevação que realmente altere a posição do tecido e forneça um resultado tangível de elevação real, é crucial ter fios com espessura e tensão adequadas.

Os fios de PDO são feitos de Polidioxanona, um material 100% biocompatível com os tecidos e 100% reabsorvível. Este componente é usado há muitos anos na medicina: para suturas em cirurgias cardíacas e de órgãos internos. O material é seguro, asséptico e tem alto grau de regeneração tecidual (SUROWIAK, 2022).

O lifting com fios é uma técnica minimamente invasiva para rejuvenescimento facial. Este procedimento é seguro e eficaz com complicações mínimas quando realizado em pacientes com flacidez facial modesta, rugas finas e poros faciais marcados tendo como principal efeito a estimulação da produção de colágeno e elastina pelos fibroblastos. Eles também têm um efeito tensor indireto menor como resultado da renovação da pele que eles criam, alguns desses fios contêm espículas em seus lados e também podem ter um efeito tensor direto.

As técnicas de rejuvenescimento mais comumente usadas incluem peelings químicos, ritidoplastia de pele, resurfacing a laser, injeção de preenchimento dérmico, neurotoxinas e procedimentos cirúrgicos invasivos. Pacientes com ptose de sobrancelha, aparência de papada e sulcos nasolabiais mais proeminentes estão buscando procedimentos de rejuvenescimento facial não invasivos, seguros e de curto tempo de inatividade, como o lifting com fios de PDO (COBO, 2020).

Os procedimentos de rejuvenescimento com fios avançaram atualmente, com o desenvolvimento dos fios absorvíveis. Embora tenham ganhado notoriedade, há muito poucos estudos publicados em artigos científicos sobre os efeitos dos fios absorvíveis no rejuvenescimento facial. Um estudo realizado no Egito, com o objetivo de avaliar o resultado de 2 anos do lifting com espículas absorvíveis para rejuvenescimento facial, concluiu que o rejuvenescimento facial significativo é alcançado com o uso de fios reabsorvíveis, levantando o tecido com eles, e que resultados altamente aumentados são observados quando o rejuvenescimento é combinado com Botox, preenchimentos e/ou plasma rico em plaquetas (PRP).

Outro aspecto fundamental, é a duração e o efeito dos fios de polidioxanona. A longevidade dos fios de tração espiculados de polidioxanona (PDO) permanece controversa. Procedimentos não invasivos ou minimamente invasivos estão em alta demanda no mundo todo. Os pacientes estão procurando procedimentos no consultório que possam ajudar a minimizar os efeitos do envelhecimento sem a morbidade de um procedimento cirúrgico.

O lifting com fio de sutura de polidioxanona (PDO) é um procedimento cosmético no qual o tecido flácido é levantado e reposicionado em uma tentativa de criar um contorno facial com aparência mais jovem. Os fios são absorvíveis e vêm em diferentes formas e comprimentos. A taxa de complicação e o tempo de inatividade do procedimento são baixos, resultados que são comumente procurados pelos pacientes (SUROWIAK, 2022).

Sobre o assunto da segurança desses procedimentos minimamente invasivos, um estudo conduzido por uma equipe de pesquisadores da Universidade Selçuk em Konya, Turquia, demonstrou a segurança e eficácia do uso de fios de PDO para rejuvenescimento facial. O estudo foi conduzido em 38 pacientes que passaram pelo tratamento. Uma agulha afiada de 23G/90 mm foi usada, e o fio de PDO com espículas bidirecionais foi inserido no tecido subcutâneo. Os resultados foram avaliados por meio de uma escala global de melhora estética (GAIS) e satisfação do paciente. O resultado mostrou que o fio de PDO espiculado é altamente eficaz no rejuvenescimento facial. Além disso, ligar os fios de PDO no mesmo ponto de entrada um ao outro parece ser uma técnica eficaz para evitar a migração do fio.

3 METODOLOGIA

Os dados do presente estudo serão obtidos mediante um revisão de literatura, fundamentada nos seguintes aspectos: elaboração de uma questão norteadora para busca; diversificação das fontes para busca dos

estudos; estipulação dos critérios de inclusão e exclusão e verificação da qualidade metodológica das produções recuperadas.

O levantamento dos artigos foi realizado utilizando as seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).

Serão adotados como critérios de inclusão trabalhos com foco em Intercorrências; Fios de sustentação; PDO; Harmonização facial.. Houve restrição ainda em relação a data e idioma, visto que foram selecionados amostras com publicações entre 2017 e 2024, disponíveis de forma on-line e gratuitas, além de escritas em Português.

Como critérios de exclusão, foram desconsiderados livros, capítulos de livros, editoriais, e demais formatos de textos. Ademais, foram excluídas literaturas que não estejam dentro do período cronológico escolhido para a busca dos arquivos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Procedimentos com fios de polidioxanona (PDO) são cada vez mais usados para indicações estéticas. Complicações bacterianas parecem ser uma complicação típica após o procedimento com fios de PDO podendo ser difíceis de remover devido à sua fragilidade. A possível necessidade de remoção cirúrgica dos fios deve ser considerada ao selecionar áreas para aplicação segundo achados de Ahn & Choi (2019).

Recentemente, os fios de polidioxanona (PDO) têm sido amplamente utilizados para fins estéticos. A maioria dos estudos descreve o uso de fios de PDO para obter o efeito de elevação minimamente invasiva e para corrigir o formato do nariz como analisa Goel & Rai (2022).

Wang (2020) cita que as complicações decorrentes dos fios de PDO são categorizadas como transitórias, agudas ou crônicas. As complicações transitórias mais comuns incluem: Eritema leve; Hematomas; Inchaço

localizado; Sangramento pontual no local da inserção percutânea; Hipoestesia temporária; Dor; Desconforto; Assimetria; Subcorreção; Hipercorreção; Covinhas na pele.

As complicações agudas que requerem intervenção incluem: Infecção; Comprometimento vascular; Perda de perfusão da pele; Reação alérgica; Necrose da pele; Extrusão de pele; Lesão nervosa direta; Sub ou sobrecorreção levando à assimetria. As complicações a longo prazo relacionadas aos fios PDO incluem: Inflamação crônica, dor, infecção, reação de corpo estranho ou feridas; Alterações na pele; Lesão nervosa permanente; Irregularidades de contorno; Perda da integridade da pele; Alopecia cicatricial; Covinhas; Amarração dinâmica da pele e dos tecidos moles; Perda sensorial de acordo com Niu et al., (2021).

A lista de complicações relatadas associadas aos fios de PDO está em constante expansão na literatura acadêmica. O clínico deve usar perspicácia baseada na experiência para diferenciar adequadamente entre complicações transitórias associadas ao procedimento e complicações mais graves que requerem intervenção segundo Wang (2020).

Segundo analisou Joethy, Cheah & Ang (2020) a inserção percutânea de um corpo estranho absorvível, seja através da pele ou do couro cabeludo com pelos, pode levar à contaminação evidente com flora cutânea colonizadora, micobactérias, bactérias atípicas ou processos fúngicos. Feridas que não cicatrizam, erosões, eritema crônico, flutuação, purulência ou abscessos devem levantar suspeita de infecção aguda, perda de perfusão tecidual ou colonização crônica dos fios do corpo estranho. Distinguir entre um processo infeccioso e inflamação crônica pode alertar o clínico sobre variáveis de confusão. A remoção dos fios de PDO, antimicrobianos direcionados e cuidados com a ferida são intervenções importantes.

Uma massa flutuante ao longo do curso linear dos fios de PDO implantados pode ser um sinal clínico sugestivo de hematoma, seroma, abscesso purulento, cisto epidérmico ou trato ou cisto do seio salivar emergente. Os fios de PDO podem provocar erosão da pele, e essas massas subcutâneas flutuantes podem ser lineares na apresentação e corresponder a áreas do fio que podem estar próximas à superfície da pele. O clínico deve observar a possibilidade de lesão da glândula parótida ou salivar com a inserção da agulha de carga durante o procedimento, essas condições podem ser difíceis de delinear com base apenas no histórico. É importante identificar adequadamente a fonte da massa flutuante, excluir uma fonte microbiana e remover (se indicado) o fio de PDO ofensivo de acordo com Baek, Shin & Lee (2020).

A presença de uma massa pulsátil, flutuante ou não flutuante, pode representar uma complicação rara de pseudoaneurisma da artéria temporal superficial (ATS) causada por lesão traumática na ATS durante a inserção de um fio de PDO que requer tratamento emergencial como argumenta Niimi et al., (2021).

Segundo estudos de Li, Li & Chen (2021) os fios de PDO podem ser deslocados de sua posição de ancoragem dentro do tecido subcutâneo. O deslocamento do fio pode levar à erosão da pele, extrusão crônica do corpo estranho, ondulações na pele, necrose da pele e assimetria. O tratamento começa com a identificação do deslocamento por palpação e exame físico. Muitas vezes é difícil identificar radiologicamente o fio absorvível na ultrassonografia ou tomografia computadorizada, muitas vezes dependendo da inflamação do fio e do estágio de absorção. A remoção do fio de PDO, a subcisão e a remoção excisional são possíveis modalidades de tratamento para essa complicação.

De acordo com Cobo (2020) o PDO é um componente comum de material de sutura absorvível e tem um histórico comprovado de segurança em cirurgia, no entanto, a possibilidade de uma reação crônica de corpo estranho não é incomum em pacientes que passaram por

preenchimentos ou liftings com fio de PDO. A taxa de absorção de PDO pode ser menor ou maior do que a rotulagem do fabricante, provavelmente devido à reação dentro da pele e do tecido mole. Formação de granuloma, nódulos inflamatórios, nódulos não granulomatosos, hiperemia e inflamação da pele e do tecido mole foram relatados como complicações decorrentes de fios de PDO.

A formação de granuloma piogênico pode exigir desbridamento cirúrgico e cauterização química, enquanto feridas crônicas podem necessitar de terapia antimicrobiana. Embora raro, o pseudolinfoma cutâneo decorrente de um fio de PDO retido é possível. Essas reações podem ser tratadas com terapia intralesional, quando apropriado, ou remoção cirúrgica do material de PDO de acordo com Bertossi et al., (2019).

Tentativas de inserir percutaneamente um fio PDO ao longo do plano subcutâneo do sistema musculoaponeurótico superficial facial e do pescoço podem inadvertidamente expor o paciente a lesão nervosa. Lesão direta aos nervos motores ou sensoriais dentro do rosto pode ser atribuída à inserção do fio PDO. Na maioria dos casos, a hipo ou hiperestesia pode ser temporária e auto-resolvida, mas o clínico deve sempre permanecer vigilante quanto à perda permanente da função sensorial ou motora decorrente de mini-lifts PDO de acordo com Niimi et al., (2021).

Dor crônica pode ser uma manifestação de longo prazo de lesão nervosa (parcial ou completa), inflamação perineural ou neuralgia. O tratamento pode incluir a administração de analgésicos, remoção do agente incitante ou reparo nervoso. Distrofia simpática reflexa facial pode ser um possível diagnóstico em pacientes com sintomas de dor intratáveis e atípicos.

Na experiência dos autores, os fios de PDO devem ser usados criteriosamente, considerando a alta incidência de complicações na literatura publicada. Embora populares no rejuvenescimento facial antienvelhecimento, os fios de PDO podem provocar o desenvolvimento

de complicações de curto ou longo prazo, embora o material usado seja absorvível e minimamente invasivo. Os fios de PDO podem ser mal visualizados uma vez implantados sob a pele, mas podem ser o fator incipiente em alterações transitórias, agudas e crônicas do tecido mole que justificam a intervenção.

Na maioria dos estudos, os efeitos colaterais mais frequentes incluíram hematomas leves e inchaço, que podem durar 1 ou 2 semanas. Bertossi et al (2019) descreveram retrospectivamente os resultados de 160 procedimentos com fios de PDO. A taxa geral de complicações no período pós-operatório inicial foi de 34%, dos quais 11,2% apresentaram deslocamento das suturas espiculadas, 9,4% apresentaram eritema transitório, 6,2% tiveram uma infecção clinicamente insignificante, 6,2% apresentaram covinhas na pele e 1,2% tiveram rigidez facial temporária.

Niu et al., (2021) descreveram as seguintes complicações após procedimentos com fios de PDO: edema, covinhas na pele, parestesia, visibilidade/palpabilidade do fio, infecção e extrusão do fio. Pacientes com mais de 50 anos apresentaram risco significativamente maior de covinhas e infecção em comparação com seus pares mais jovens.

A terapia com antibióticos não reduziu a inflamação. Portanto, a remoção cirúrgica dos fios é realizada sob anestesia local. Outra complicação bacteriana foi um abscesso facial em um paciente que havia passado por um procedimento com fios de PDO, a complicação pode ter sido causada pela aplicação de uma técnica inadequada. Uma das complicações bacterianas sérias relacionadas aos fios de PDO é a pele purulenta crônica de início tardio ainda segundo Niu et al., (2021).

Outro aspecto associado ao uso dos fios de PDO está relacionado ao fato de que sua absorção pode ser muito mais lenta do que o indicado pelo fabricante, ou eles podem não ser absorvidos. Baek et al., (2017) relataram um caso de uma mulher de 62 anos que desenvolveu inflamação 2 anos após o procedimento de PDO que continuou por mais 2 anos. Após a

remoção dos infiltrados inflamatórios, o cisto de inclusão epidérmica e os fios de PDO foram encontrados histologicamente.

É necessário que a aplicação seja realizada por um profissional capacitado com o conhecimento e as habilidades necessárias para realizar com segurança esses liftings faciais não cirúrgicos, isso inclui entender a anatomia facial, diferentes técnicas de fio e métodos de inserção adequados dessa forma esses profissionais podem minimizar o risco de complicações e garantir uma experiência positiva para o paciente.

Profissionais capacitados são equipados com conhecimento abrangente sobre avaliação do paciente, indicações apropriadas para liftings com fios e potenciais contraindicações. Ao conduzir avaliações completas antes de iniciar o tratamento, os estes podem identificar quaisquer fatores subjacentes que possam impactar o sucesso ou a segurança do procedimento. Isso inclui avaliar o histórico médico do paciente, a condição da pele, os objetivos estéticos e as expectativas. Essas avaliações ajudam a determinar se um paciente é um candidato adequado e garantem que o plano de tratamento seja adaptado às suas necessidades específicas.

Dessa forma pode-se educar os pacientes sobre o que eles podem esperar durante e após o procedimento, gerenciando suas expectativas de forma realista. Essa comunicação aberta promove confiança entre os profissionais de saúde e os pacientes, contribuindo ainda mais para a satisfação geral com a experiência do lifting com fios de PDO.

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação com fios de PDO não é recomendado para pacientes que apresentam pele extremamente flácida, pois é necessário apertar o fio sobre a área do lifting para obter efeitos adequados e duradouros.

A linha da mandíbula, face média, sobrancelhas e pescoço são os locais mais comuns para levantamento de fio. A harmonização com fios de PDO

não deve ser visto como um substituto para um lifting cirúrgico. Apesar das novas inovações tecnológicas dos fios de PDO, este deve ser visto como um tratamento temporário que pode ser utilizado até que o paciente envelheça e necessite de mais procedimentos. Os métodos não cirúrgicos complementam as antigas técnicas de rejuvenescimento facial sendo um procedimento relativamente seguro.

Portanto conclui-se que as complicações podem ser evitadas significativamente com o aumento da experiência, usando as técnicas corretas de inserção do fio e sendo o mais cuidadoso possível com os anti-sépticos do procedimento.

REFERÊNCIAS

AHN, SK; CHOI, H.J. Complicação após elevação com fios de PDO. **J Craniofac Surg** . 2019;30(5):e467-e469.
doi:10.1097/SCS.00000000000005644

BAEK, S.H et al. Seager, Precipitation, temperature, and teleconnection signals across the combined North American, Monsoon Asia, and Old World Drought Atlases. **J. Climate**, **30**, 2017 no. 18, 7141-7155,
doi:10.1175/JCLI-D-16-0766.1.

BAEK, S.O; SHIN, J; LEE, J.Y. Formação de cisto de inclusão epidérmica após levantamento de fio farpado. **J Craniofac Surg** . 2020; 31 :e493–e494

BERTOSSI, D et al. Eficácia, longevidade e complicações do lifting facial por inserção de sutura farpada. **Aesthet Surg J** . 2019;39(3):241-247.

CHO, S.W et al. Estudo de eficácia do novo fio de policaprolactona em comparação com outros fios comercializados em um modelo murino. **J Cosmet Dermatol** . 2021;20(9):2743-2749. doi:10.1111/jocd.13883

COBO, R. Uso de fios de polidioxanona como alternativa em procedimentos não cirúrgicos no rejuvenescimento facial. **Facial Plast**

Surg . 2020;36(4):447-452.

GOEL, A; RAI, K. Non-surgical facelift-by PDO threads and dermal filler: A case report. **J Cosmet Dermatol**. 2022;21(10):4241-4

HONG, G; PARK, S; YEON; Y.I, K. Revolucionando o lifting com fios: evolução e técnicas em rejuvenescimento facial . **J of Cosmetic Dermatology**, 2024; 10.1111/jocd.16326

JOETHY, JV; CHEAH, A; ANG, C.H. Abscesso facial por lifting de fios não licenciado. **Singapore Med J** . 2020;61(9):498-499. doi:10.11622/smedj.2020133.

KIM, H.J et al. Características clínicas de infecção de pele após rinoplastia com apenas fio absorvível (polidioxanona) na medicina tradicional oriental: um estudo de série de casos. **Aesthetic Plast Surg** . 2020;44(1):139-147. doi:10.1007/s00266-019-01550-y

LI, Y.L; LI, ZH; CHEN X.Y, et al.. Complicações do lifting facial com fios na China: análise e tratamento. **Plast Reconstr Surg Glob Open** . 2021; 9 :e3820.

NIIMI, Y et al. Pseudoaneurisma da artéria temporal superficial após lifting de fios na face média. **Plast Reconstr Surg Glob Open** . 2021;9(4):e3524. doi:10.1097/GOX.00000000000003524

NIU, Z; ZHANG, K; YAO, W et al. Uma meta-análise e revisão sistemática das incidências de complicações após lifting facial com fios. **Aesthetic Plast Surg** . 2021;45(5):2148-2158. doi:10.1007/s00266-021-02256-w

SUROWIAK. P. Lifting facial com fio PDO espiculado: um estudo de caso de complicação bacteriana. **Plast Reconstr Surg Glob Open** . 2022;10(3):e4157. doi:10.1097/ GOX.00000000000004157

WANG, C.K. Complications of thread lift about skin dimpling and thread extrusion. **Dermatol Ther.** 2020;33(4):e13446.

[\[1\]](#) Médico e Biomédico. Pesquisador e Docente. Neurocientista Clínico. Especialista em Biomedicina Estética Avançada e Imunologia e Microbiologia. Mestre em Ciências Genômicas e Biotecnologia – Universidade Católica de Brasília (UCB). Doutorando. drjefersonteixeira@gmail.com

[\[2\]](#) Biomédica e Cirurgiã Dentista. Docente e Palestrante. Especialista em Biomedicina Estética – Instituto Lidiane Costa (ILC). dra_lidi@yahoo.com.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!